

**INNAVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA ISSIQXONALARDA
ENERGIYA TEJAMKORLIGI**

Raimbayeva Gulzira Sharipovna

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Raximov Akbar Kuvvatbek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Tastemirova Jasmin Rustam kizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Mirzog'ofurova Ozodaxon Odilbek qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070893>

Annotatsiya. Respublika xalq xo'jaligining aniq sohaslarida energetika boyliklaridan samarali foydalanish muammosining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri - energiya tejamkorligi sohasidagi bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdir. Shuning uchun taqdim qilinayotgan qo'llanma aning maqsadi - bu bo'lg'usi energetiklarda energiya tejamkorligi sohasida jahon tajribasi va O'zbekiston Respublikasining davlat siyosati asosida energetik resurslardan samarali foydalanish muammolarini qo'yish va yechimini topishga umumiy metodologik yondashishni sbakllantirishdir. Asosiy diqqatni material resurslarni qidirib topishga qaratish kerak. Energiya tejash tadbirlarini o'tkazishda ta'rif hosil qilish va moliyalashtirish masalalari o'ta muhim hisoblanadi. Iste'molchilarda energiya tejashni rag'batlantirish uchun energiya tejamlovchi ta'riflash siyosatini bosqichma-bosqich tatbiq etish zarur

Kalit so'zlar: Innavatsion texnologiyalar, issiqxonalarda etishtiriladigan o'simliklar, energiya tejamkorligi ta'siri.

ENERGY SAVING IN GREENHOUSES USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Abstract. One of the most important components of the problem of effective use of energy resources in specific sectors of the national economy of the republic is the training of specialists with knowledge in the field of energy saving. Therefore, the purpose of the presented project is to develop a general methodological approach to solving the problems of effective use of energy resources based on the world experience in the field of energy saving in the future and the state policy of the Republic of Uzbekistan. The main focus should be on finding material resources. Definition and financing issues are very important in conducting energy saving activities. A phased implementation of energy-saving labeling policies is necessary to encourage energy conservation among consumers.

Keywords: Innovative technologies, plants grown in greenhouses, energy efficiency.

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛИЦАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация. Одной из важнейших составляющих проблемы эффективного использования энергетических ресурсов в конкретных отраслях народного хозяйства республики является подготовка специалистов, обладающих знаниями в области энергосбережения. Поэтому целью представленного проекта является разработка общего методического подхода к решению проблем эффективного использования

энергоресурсов на основе мирового опыта в области энергосбережения в будущем и государственной политики Республики Узбекистан. Основное внимание должно быть уделено поиску материальных ресурсов. Вопросы определения и финансирования очень важны при проведении мероприятий по энергосбережению. Поэтапное внедрение политики энергосберегающей маркировки необходимо для поощрения энергосбережения среди потребителей.

Ключевые слова: Инновационные технологии, растения, выращенные в теплицах, энергоэффективность.

Kirish. Dehqonchiligida sabzavot ekinlaridan yiliga 2-3 manta hosil olish va himoyalangan yer inshootlaridan unumli foydalanish imkoniyati mavjud. Respublikamiz aholisini sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish va dunyoda yuz berayotgan oziq-ovqat muammosini oldini olishda bu imkoniyat muximdir. Doimiy o'sish joyiga ko'chirib o'tkazishga mo'ljallangan lekin, hosil beruvchi organlari xali shakllanmagan yosh niholga ko'chal deb ataladi. O'simliklarni ko'chat orqali o'stirishning mohiyati. ular hayotining birinchi boshlanish davrida oziqa va rramlik yetarli bo'lgan kichik oziqlanish maydonda, sun'iy iqlimli sharoitda o'sadi. so'ng ochiq yoki himoyalangan yer inshootlariga ko'chirib o'tqazib o'stirishdan iboratdir. Uni issiqlik tartiboti bo'yicha ochiq dalada yetishtirish imkoniyati bo'lmaganligi sababli himoyalangan yerda o'stiriladi. Ochiq yerdagi sabzavot ekinlarining yarmidan ko'pi va himoyalangan yerda taxminan 90 foizi ko'chat bilan ekiladi. Ko'chat uslubini o'suv davrining oxirida katta oziqlanish nmydonini talab qiladigan va zaruriyat bo'lganda erta mahsulot olish uchun mo'ljallangan ekinlarda qo'lash maqsadga muvofiqdir

Sabzavo'ichilikda ko'chatdan o'stirilgan o'simliklarni, ko'ehalsiz o'stirilgan xuddi sbunday o'simliklarga nisbatan o'sishi va rivojlanishida oldin ketishi - ilgariylash deyiladi. Ilgarilashni o'simlikning doimiy o'sish joyiga ekilgao vaqtdan boshlab belgilanadigan yoki nihollar chiqishidan doimiy joyiga o'tqazilgunigacha o'tgan kunlar yoki chin barglarining soniga ko'ra ifodalanadigan yoshi bilan aralashmaslik kerak. Ilgarilashni ko'chat qilib ekilib doimiy joyida ildiz otgan o'simlikni xuddi shu tur va navdagi ko'chatsiz uslubda o'stirilgan osiinlik bilan qiyoslab fikr yuritiladi. Ilgarilash kattaligini ko'chai ekilgan yoki urug' sepilgan kundan to birinchi hosilni yig'ishgacha o'tgan kunlar soniga ko'ra belgilanadi. Ilgarilashning davomiyligi doimo ko'chat yoshining davomiyligidan kam bo'ladi, chunki ko'chatsiz o'stirilgan ekinlar yaxshi yoritilgan sharoitlarda rivojlanadi, ildiz tizirni zararlanish ta'sirini o'ldiradi va o'tkazm aydi, ochiq yer sharoitlariga yaxshi moslashgan bo'ladi.

Himoyalangan yer sabzavotchiligi o'zining vazifasi va xususiyatlariga ega bo'lishi bilan birga, u ochiq yer sabzavotchiligi bilan chambarchas bog'langan. Himoyalangan yerda dalaga o'tqazish uchun ko'chat yetishtiriladi. Himoyalangan yer ochiq dalaga uciyum cbirindi etkazib beruvchi vazifasini bajaradi. Ochiq dalada o'z navbatida himoyalangan yerda etiltirib va tezlashtirib o'stirisli uchun o'tkaziladigan material tayyorlanadi. Shuningdek. ochiq dala to'liq etiltirib olish uchun mevalar etkazib beradi.

Mamlakatimizda issiqxonalarda yetishtirilayotgan sabzavotlarning hosildorligi rivojlangan davlatlarga nisbatan bir necha marta past. Yuqori hosil olish va himoyalangan yer inshootlari samaradorligini oshirish, issiqxonalardan foydalanishda quyidagi kamchiliklar

mavjud: unumdorligi past tuproqlardan foydalanish. Mahal liy issiqxonalar tuprog' i tarkibida atigi 8-10 foiz organik modda bor xoios. Ularni tayyoriashda g'ovaklik xususiyatini beruvchi materiallar qo'llanilm aydi. Tuproqning g 'ovokliigi va suv o 'tkazuvchanligi past

Himoyalangan yer sabzavotchiligi oldidagi vazitalar, vositalar va ularni hal etish yoMlari bu tarmoq xususiyatlaridan kelib chiqadi. Himoyalangan ver sabzavotchiligida ishlab chiqarishni tashkil qiSish yetishtirish texnologiyasi va iqtisodiy ko'rsatkichlar ochiq yersabzavotchiligidan tubdan farq qiladi. bu su'niy mikroiklimni yaratishda foydalaniladigan muhandislik vositalari hamda tuproq aralashmasi yoki substratlar, oziq eritmalardan foydalanish va boshqalar bi an bog'liq, Himoyalangan yer sabzavotchiligining muhim ijobiy xususiyatlaridan yana biri ochiq dalaga nisbatan yuqori harorat hosil qilish. haroratni, namiik va yorugMikni sozlash imkoniyatiga ega bo"lishi mumkinligidir, Ekin o'stiriladigan qurilmalar ichida talabga to'liq javob beradigan sharoitni yaratish ochiq maydonga nisbatan 5-20 marta ko'p sifatii hosil olishni ta'minlaydi.

Issiqxona ichiga quyosh radiatsiyasini kirishini kamayishi ulardagi tiniq bo'Imagan elementlarni soniga bog'liq. Polimer material- larni engilligi va ulardan katta mato ko'rinishida foydalanish mumkin :gi, to'siqlardagi yorug'lik o 'tkazmaydigan elementlar maydon im y ana ham qisqartirishga imkon beradi, bu esa inshootlarga qu}rosh radiatsiyasi kirimini ko^pavtirishga yordam beradi. Nurli energiyani yutilishini kamaytirish uchun yorug'lik o4kazmaydigan elementlar oq yoki kumush ranglarga bo'ya!adi. Bu inaqsadlarda issiqxonaiarni ichki konstruksiyalarini ham bo'yaydilar

Natijalar. Issiqxonalarda kechasidagi yuqori harorat najasida o'simliklar bo'yiga cho'ziladi va noziklashadi, ulami o'sishi tezliishadi, ammo shoxlanishi susayadi, o'simliklar tez qariydi. Issiqxona ekinlari, ayniqsa. o'suv davrining birinchi yarmida, haroratni o 'zg arb turishiga salbiy ta'- sirlanadi. O 'sitnliklami issiqlikka munosabati boshqa omillami va o'simliklami o'zini holatiga ko'ra o'zgaradi. Yaxshi yc ritilganlikda, yetarli namlik va unumdor tuproqlarda issiqlikka talab oshib boradi. Yorugiik pasayganda issiqlikka talab ham kamayadi. Tunda fotosintez jarayoni to'xtaydi, ammo nafas olish davom etadi, harorat qanchalik yuqori bo'lsa, u ham shuncha yuqori bo'ladi. Tunggi past haroratda o'simliklar organik moddalarni o'sish va meva organlai'ida to'plash uchun ko'proq saqlaydilar. Shu sabablarga ko'ra bulutli kunlarda ham haroratni pasaytirish kerak.

Tungi va bulutli kun o'ltasidagi harorat farqi 7°S , quyoshli kunda 14°S atrofida bo'Mishi lozim. Ildiz uchun tungi maqbul harorat, o'simliklarni yer ustki qismidagiga qaraganda $2-3^{\circ}\text{S}$ yuqoriroq bo'ladi. Har bir o'simlik o'suv davrining turi j bosqichlarida issiqlikka talabi bir xil emas. U m g in i unib chiqishi harorat vaqtida vegetativ o'sishdagi maqbul haroratdan $4-7^{\circ}\text{S}$ yuqori bo'iganda yaxshiroq o'tadi. Shuni aytish zarurki, tabiiy foydalanishni yaxshilaydigan yuqorida keltirilgan barcha uslublar, quyosh radiatsiyasidan keladigan issiqlikni yaxshiroq tutish ini ta'minlaydi. Quyosh radial siyasidan tushadigan issiqlikni saqlanishi ko'p darajada, to'siqlarni issiqlik nurlarini o'tkazuvchanligi bilan bog'liq. Poiimer plyonkalar oynaga nisbatan issiqlik nurlarini yaxshiroq o'kazadi, shu bois piyonkali issiqxonalarda kunduzgi vaqtdagi havo harorati edatda oy la ostidagi shu toifadagi inshootlarga qaraganda y uqori bo'ladi

Issiqxonalaridagi sabzavot ekinlari, ochiq yerdagiga qaraganda katta barg apparatini shakllantiradi va juda yuqori hosil beradi. Bu ularda katta miqdorda suvni sarflanishiga sabab bo'ladi, shu bilan birga namlikni etishmovchiligi va uni ortib ketishiga ham ular juda sezgirdir. Shu bois havo va tuproq namligi tartibotini harorat va yorug'likka binoan nstalik biian boshqarish, himoyalangan yerlarda sabzavotlardan yuqori hosil olish uchun zaruriy sharoit hisoblanadi.

Issiqxonalarda havo tarkibidagi suv parlarining miqdori haroratga bog'liq. Havo qanchalik issiq bo'lsa. shunchalik suv parlari unda ko'p bo'ladi ($5^{\circ}\text{S} - 6 \text{ g/nr}$, $15^{\circ}\text{S} - 13 \text{ g/m}^3$, $35^{\circ}\text{S} - 40 \text{ g/nr}$). Agar havo harorati 15°S dan 40°S gacha ko'tarilsa va unda 13 g par bo "Isa, havoning nisbiy namligi 100 dan 33% gacha tushadi. Havo tarkibida 13 g par bo Tib, uni harorati 15°S dan 5°S gacha pasaysa, uni ortiqcha $6,5 \text{ g kondensat}$ (shudring) ko'rinishida tushadi. Sovuqroq vaqtda kondensat (shudring tomchilari) oynalarda, uncha sovuq bo'Tmaganda - barg va mevalarda yig'iladi. O'simliklarda fotosintez hisobiga kislorod zahirasi muntazam ravishda to'lib boradi. Shuning uchun o'simliklarning pastki qismi kislorod etishmasligini sezmaydi. Tuproq aralashmasidagi kislorod ildizlarni va tuproq mikroorganizmlarining nafas olishi uchun sinib ketadi. Kislorod ildiz tarqalgan yer qatlamida yetarli darajada bo'Tishi uchun tuproq aralashmasi zichlashmagan, g'ovak holatda bo'iish i kerak. Tuproqni qatqaloqlanishi, mexanik tarkibini og'irligi, m e'yoridan ortiq namlanishi, zichlashib qolishi tuproq aralashmasi ichiga kislorod kirishini qiyinlashtiradi. Atmosferadagi havo tarkibida karbonat angidrid gazi o'rtacha 0,03 foiz, uning 1 m^3 hajmida 0.3 l yoki $0,57 \text{ g}$ ni tashkil qiladi. 35- 50 foiz quruq modda uglerodni tashkil etadi, o'simliklar uni karbonat angidrid gazini (C O_2) assimilyasiya qilgan vaqtda havodan o'Sadi. Havoning faqat surunkali harakati tufayli o'simliklar (C O_2) karbonat angidrid gazini uzluksiz o'zlashtirish imkoniyatga ega bo'ladi, shamol tezligini oshishi bilan fotosintez jarayoni kuchayadi

Demak, innovatsion tiplitsalarda o'simliklarni qo'llash tuproqdagi mineral moddalar miqdorini sezilarli oshiradi. Umuman olganda, *иссиқхона тупроғида органик моддаларни 20-30% миқдорда бўлиши меъёр хисобланади. Уларда 10-15% ва ундан кўпроқ миқдорда гумин бўлади.*

Chirindi o‘simliklarning hayot-faoliyati uchun zarur bo‘lgan azot, fosfor, kaliy va boshqa oziqa elementlarning manbai hisoblanadi

Issiqxona tuproqlaridagi mikroorganizmlarning tarkibi va soni

Bakteriyalar guruhi	1g tuproqdagi bakteriyalar soni
Tuproqning mikrobiologik tahlilida aniqlangan umumiy bakteriyalar soni, mln.	57,1 – 96,7
Organofosfatlarni erituvchi bakteriyalar, mln.	10,0—31,4
Sa ₃ (RO ₄) ni erituvchi bakteriyalar, mln.	7,7—12,6
Azotobakter, ming.	0,3—3,5
Sellyulozani parchalovchi bakteriyalar, ming.	34—104
Nitrifikatsiyalovchi bakteriyalar, ming.	10,2 – 284
Ammoniyashtiruvchi bakteriyalar, mln.	0,2—11
Moy achituvchi bakteriyalar, mln.	0,6—2,5
Anaerob fiksatorlar, ming.	2,5—110

Issiqxona ekinlarini bargdan oziqlantirish uchun tahlil, natijalariga karab zarur mikroelementlarning konsentrlangan eritmasi tayyorlanadi. 1000 g suvga 75 g borat kislota, 50-100 g marganes sulfat, 20 g dan mis sulfat, kobalt sulfat, kaliy yodid va ammoniy molibdenat olinadi. Vegetatsiya davrida o‘simliklar mikroelementlar bilan ikki marta oziqlantiriladi. 1 ga yerga 500-600 l ishlatiladi. Zarur bo‘lsa, gektariga 5 kg hisobidan temir sulfat ishlatiladi.

Bu ayniqsa azotli uning tarkibida azotning kqpligi bilan bog‘liq bo‘ldi. Shonalash fazasiga kirishi bilan barcha variantlarda g‘o‘zaning o‘sishi keskin kuchayish tomonga o‘zgardi. Tovuq

gungi yarim chirigan qoramol go'ngiga nisbatan g'o'za asosiy poyasi balandligiga ta'siri kuchli bo'ldi. Yarim chirigan qoramol go'ngi g'o'za asosiy poyasining balandligiga tovuq go'nginikidan nisbatan kuchsiz ta'sir qildi.

Xulosa.

Quyosh nuri sifatida qancha energiya kelsa, kosmik fazoga infraqizil nur sifatida shuncha quvvat chiqib ketadi. Shunday qilib, sayyoramizda issiqlik muvozanati hosil bo'ladi. Hamma gap aynan qanday temperaturada muvozanat saqlanib turishidadir. Agar atmosfera bo'lmaganida yer yuzasidagi o'rtacha temperatura -23 darajani tashkil etgan bo'lardi. Atmosferaning yer yuzasidagi infraqizil nurlarni yutadigan himoya vositasiga ega ekani amaldagi o'rtacha temperaturaning +15 darajada bo'lishini ta'minlaydi. Temperaturaning ko'tarilishi atmosferada «parnik effekti» yoki issiqlik to'planishi bilan bog'liq. Atmosferada karbonat angidrid gazi va suv bug'lari ko'payishi bilan u ham kuchayib boradi. Bu gazlar infraqizil radiatsiyani yaxshi yutadi.

REFERENCES

1. Optimization of agricultural lands in land equipment projects Khamidov, F.R., Imomov, S.J., Abdisamatov, O.S., ...Ibragimova, G.Kh., Kurbonova, K.I. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(11), pp. 1021–1023
2. Modeling of heat exchange processes in the Metanetka bioenergy plant for individual use Sharipov, L.A., Imomov, S.J., Majitov, J.A., ...Pulatova, F., Abdisamatov, O.S. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 614(1), 012035